

Roma y las comunidades fenicio-púnicas durante la conquista del Mediterráneo Occidental. Apuntes para un estudio

Cristina de la Escosura Balbás

Universidad de Alcalá¹
cristina.escosura@uah.es

Resumen: Para Roma, solo existen dos tipos de personas: los romanos y los no romanos. Aunque solo los primeros son verdaderamente importantes, sus derechos no son exclusivos. Roma necesitó otorgar algunos de esos derechos a extranjeros o comunidades extranjeras. Dependiendo de cuáles de esos derechos eran concedidos y si se hacía de manera individual o colectiva, personas y/o *civitates* seguirían siendo *peregrini* o *latini*, un tipo privilegiado de extranjeros. Durante la República, Roma solo otorgó la latinidad bajo el estatuto administrativo de colonia. Con esta fórmula, muchos fenicio-púnicos del Mediterráneo occidental se convirtieron en latinos. Aunque las noticias no son muy abundantes, las fuentes literarias parecen sugerir que Roma tuvo una consideración especial hacia las comunidades fenicias a la hora de establecer colonias latinas.

Palabras clave: Colonia latina, derecho romano, colonización, fenicios, identidad cívica, Hispania.

Abstract: In the Roman mindset, there are Romans and non-Romans, and only the first matter. However, the rights associated with the status of Roman citizenship did not exclusively belong to citizens. Romans had the inclination and necessity to grant them to foreigners or foreign communities. Depending on those, they would remain *peregrini* or become a special kind of foreigner community: Latins. During the Republic, Rome only promoted entire communities to latinitas under the administrative form of a colony. With this formula, many Phoenicians in the Western Mediterranean became Latins. Although news are scarce, literary sources suggest that Romans had special consideration regarding Phoenician communities when they needed to promote a Latin colony.

Keywords: Latin colony, Roman law, colonization, Phoenicians, civic identity, Hispania.

Introducción

En esta breve contribución, quiero ofrecer algunas reflexiones sobre cómo Roma se relacionó con las comunidades fenicio-púnicas cuando, acabada la segunda guerra púnica en el 201 a. C., pusieron en marcha su proceso de colonización y control de los territorios que habían estado bajo la influencia de Cartago.

¹ Este trabajo ha sido posible gracias a un contrato Ramón y Cajal (RYC2021-033470-I) financiado y concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.

Por un lado, este estudio, aún en sus primeras fases, bebe de las bases establecidas por Francisco Machuca Prieto en su tesis doctoral, publicada en 2019 bajo el título *Una forma fenicia de ser romano*. Esta obra es, a su vez, heredera del trabajo publicado por José Luis López Castro en 1995 *Hispania Poena: los fenicios en la Hispania romana*. Ambas obras se caracterizan por una reflexión del mundo fenicio-púnico desde un punto de vista interno, aunque se centren en aspectos complementarios entre sí; López Castro, en el económico y social, Machuca Prieto, en la construcción/continuación identitaria colectiva desde la etnicidad. Este proyecto pretende matizar la visión jurídica romana, que queda pendiente en ambas obras, al amparo de los nuevos estudios y avances que se han hecho en las últimas décadas acerca de la imbricación colonización-derecho desde un punto de vista romano.

Por otro lado, esta línea se engloba en la parte de mi proyecto como investigadora Ramón y Cajal, «Colonización romana durante la República fuera de Italia», que deriva de los estudios de género y decoloniales. Esta parte aún todas las realidades no privilegiadas con las que Roma interactúa durante su proceso de colonización, ya sean mujeres u otras «identidades sin voz» (López-Ruiz, 2020). Esto es así ya que los grecorromanos no solo controlan las narrativas (las únicas fuentes literarias que nos han llegado están escritas por autores griegos y romanos), sino que también tienen en sus manos el poder del Estado y, en consecuencia, cómo se diseña la colonización, entendiendo siempre este término desde la Antigüedad, como recientemente ha vuelto a poner de manifiesto Domínguez Monedero (2022) aunque sin adentrarse en los supuestos decoloniales..

Así, con esta contribución, pretendo aportar una visión que se ha quedado perdida entre las dos corrientes predominantes, la local o fenicio-púnica y la colonizadora o romana. En mi opinión, no se ha prestado, hasta el momento, la suficiente atención a por qué Roma parece reservar un trato diferente a las comunidades fenicio-púnicas respecto al resto de comunidades locales con las que lidia en su proceso colonizador. Este tipo de estudio se ha realizado para otras culturas, como demuestra la abundante historiografía sobre el trato especial que Roma reserva a Grecia tras su conquista. Sin embargo, para el caso púnico, parece que, como disciplina, nos hemos quedado muchas veces anclados en los presupuestos del catoniano *Carthago delenda est*. Es hora de que las especificidades de la «hibridación» púnico-romana en el proceso de colonización colmen nuestra atención. La «forma fenicia de ser romano» de Machuca, que se evidencia sobre todo en época imperial, podemos complementarla con una «forma romana de ser fenicio» para la época anterior a César.

Roma y la colonización republicana

Hablar de *colonia* y, en consecuencia, de «colonización» desde un punto de vista técnico no es un trabajo sencillo. *Colonia* es un término técnico administrativo que los romanos usaron de forma muy variada durante siglos. La palabra deriva del verbo *colo*, cultivar la tierra. Los ritos de fundación de este tipo de establecimiento estaban presididos por los *triumviri coloniae deducendae*. Este *deduco*, conducir, está ligado a la movilidad que, en un principio, se presuponía para la población que debía establecerse en un nuevo lugar. Estas indicaciones están en consonancia con la definición que el *Oxford Latin Dictionary (OLD)* da para *colonia*: «A settlement or colony of citizens sent from Rome or the people composing it». Sabemos que estos nuevos colonos son establecidos en comunidades que comparten toda su organización con la metrópolis como si fuesen una sola cosa (Gell. *NA* 16.13.8-9). Son por ello llamadas *colonia civium Romanorum*. A cambio de su traslado a un territorio fronterizo, donde debían controlar a los pueblos que vivían en la zona o a los que hacían incursiones en ella (Siculus Flaccus, *De condicionibus agrorum*, 135L), los colonos romanos recibían tierras que cultivar en número variable según la colonia y las características del territorio. Durante su expansión por Italia, entre los siglos IV y III a. C., Roma solo fundó diez colonias romanas. Apenas trescientos hombres eran trasladados para cada fundación.

El peso de la colonización estuvo en las colonias latinas. OLD, en su tercera opción, siente, con razón, la necesidad de matizar el término *colonia* cuando se especifica que es *Latina*: «...a colony whose settlers had given up their citizenship for the *ius Latinum* (i. e., self-government)». Así pues, *colonia* puede ser matizado en función del derecho que rige la comunidad. A cambio de su ciudadanía romana, los nuevos colonos reciben una serie de derechos unidos de forma indisoluble a su *civitas*. Es decir, adquirir estos *iura* es un acto colectivo, no individual². En Italia y durante este periodo de expansión, las colonias latinas reciben el *ius commercii* o el derecho a usar el *ius civile* asimilándose casi a ciudadanos, el *ius conubii* o sanción de los matrimonios como ajustados a derecho, el *ius suffragii* o capacidad de acudir a Roma a votar en las elecciones, y el *ius migrandi*, que les permitía recuperar la ciudadanía romana si regresaban a la metrópoli³. En este momento y lugar, los colonos latinos solo podían ser romanos de nuevo ejerciendo ese derecho. El acceso a la ciudadanía tras ocupar una magistratura local, lo que en la historiografía se ha llamado *ius adipiscendae civitatem Romanam per magistratum*, no parece haberse instaurado en Italia hasta el 125 a. C. como consecuencia del ambiente político que llevó a la revuelta de la colonia latina de Fregellae (Strab. 5.3.10); en la Galia Transpadana habrá que esperar hasta el 89 a. C. (Asc. Pis. 3C). Los colonos latinos son, en esencia, extranjeros. Extranjeros privilegiados, eso sí. Entre tres mil y cinco mil hombres renunciaban a su ciudadanía romana para convertirse en colonos de una nueva (o reutilizada) ciudad que les daría nombre e identidad cívica. Existían tantas ciudadanía diferentes como colonias latinas (García Fernández, 2007, p. 233, Tarpin, 2014, p. 161). Frente a las diez colonias romanas, Livio nos informa de que, en el año 209 a. C., durante la segunda guerra púnica, existían treinta colonias latinas, doce de las cuales se negaron a entregar a Roma las tropas que esta requería en su lucha contra Aníbal (Liv. 28.9.). Estas comunidades eran autónomas, pero, al igual que otros aliados, tenían un compromiso militar con Roma. A esto se le llama *formula togatorum* y suponía más de la mitad del ejército romano (Polib. 2.23, Liv. 34.56.5-7).

El final de la segunda guerra púnica cambió por completo el Mediterráneo y, con ello, la mentalidad romana respecto a su proceso colonizador. El fenómeno se vuelve poliédrico de un modo que no lo había sido antes. Roma experimenta. En el 194 a. C. el senado y los *comitia* deducen las colonias romanas de Literno, Volturno y Puteoli, enviando a trescientos hombres (Liv. 34.45). Una década después, al fundar Mutina y Parma, enviaron a dos mil (Liv. 39.55), números que hasta el momento pertenecían a los procesos coloniales latinos, no a los romanos. En el mismo pasaje Livio nos informa de los debates en el senado acerca de qué tipo de colonia debía deducirse en Aquileia, una latina o una romana. Finalmente se decidieron por una colonia latina. Aquileia y Lucca fueron las últimas colonias latinas que se dedujeron en suelo itálico (181-180 a. C.). A partir de ese momento, toda la colonización en Italia se hizo a través de colonias romanas. La situación política y socioeconómica en Roma había llevado a los romanos a no aceptar perder su ciudadanía ni siquiera por nuevas asignaciones de tierras. Por su parte, las colonias latinas, necesitadas de nuevos colonos que sustituyeran a los caídos en la guerra, se repoblaron con indígenas, antiguos *peregrini*.

Conquistada Italia por completo, el frente de enemigos se trasladó a otros escenarios y Roma llevó el concepto de colonia latina hacia ellos. Pero era una colonia latina diferente: mantenía el *colo* con la asignación de tierras, pero perdía por completo el *deduco*, ya que no había movimiento de población alguno. Aun así, ni siquiera está muy claro que fuera necesaria la presencia de *triumviri* a tenor de fundaciones como la de Carteia (Liv. 43.3). Las colonias latinas provinciales están deducidas con veteranos (en su mayoría itálicos) y/o gentes locales. Las fuentes literarias no les prestan mucha atención, no hay romanos implicados ni generan romanos a través de las magistraturas, como vimos que aparecía de forma tardía en Italia. Sin embargo, hay otros indicios

² Sobre el debate historiográfico al respecto, véase de la Escosura Balbás, 2021, p. 24.

³ De esto me ocupé en de la Escosura Balbás, 2021, pp. 86-87, con bibliografía.

(arqueológicos, epigráficos, numismáticos, onomásticos, topográficos, jurídicos) que parecen tejer una red de colonias latinas mucho más tupida de lo que Livio transmite.

Sea como fuere, a este tipo de colonias se unían otros expedientes jurídico-administrativos en el sistema romano de control del territorio provincial que mantenían por completo su condición de extranjeros. Estas comunidades recibían diferentes tratos de favor: podían ser libres (*liberae*), tener un tratado con Roma (*foederatae*) o pagar impuestos y no tener ningún tipo de autonomía (*stipendariae*, el tipo más común de comunidad).

Por otra parte, merece la pena señalar que en el último tercio del siglo II a. C. se proyecta por primera vez en Roma la existencia de colonias romanas en territorio provincial. Una de ellas debía deducirse en Cartago con seis mil romanos (*lex Rubria de coloniis deducendis*, 123 a. C.). Sin embargo, las fuentes, que son posteriores, achacan el fracaso de esta a la maldición de Escipión sobre el suelo cartaginés y a la participación de Cayo Gracco como *triumviro* (App. *B Civ.* 1.24). Poco posterior es la fundación, exitosa, de Narbo Martius en la Galia entre el 118 y el 114 a. C. (Vell. Pat. 2.8). Estos son casos aislados. Las formas más habituales de comunidad usadas en las provincias fueron las colonias latinas, ya sin aporte poblacional itálico. Esto no impidió a Roma usar de forma esporádica el *foedus*, creando *civitates foederatae*, o, la aún más rara, si exceptuamos Grecia, institución de comunidades *liberae* tras un proceso de *deditio*.

El periodo de guerras civiles supone un nuevo cambio drástico en las motivaciones y formas de colonización romana. El interés de los generales que participan en ellas está en el asentamiento de veteranos. Las colonias latinas ya no son útiles ni siquiera en territorio provincial. Las que aún seguían existiendo se convertirán en municipios o colonias romanas. Los veteranos, ciudadanos romanos, exigieron colonias romanas en las que asentarse. Pero esa es otra historia, la historia de la «forma fenicia de ser romano».

Las comunidades fenicio-púnicas en la colonización romana

Nuestra visión sobre las relaciones entre las comunidades fenicio-púnicas y Roma ha estado siempre fuertemente influida por ese catoniano *Carthago delenda est* del que hablaba al inicio. Ciertamente es que los autores antiguos no han ayudado. A pesar de que se haya indicado que los griegos estaban fascinados con los fenicios (López Castro, 2005) o que Pomponio Mela, natural de Tingitana, tratase zonas y temas que le han llevado a ser considerado más fenicio que romano (Batty, 2000), la contraposición entre *punica fides* y *fides romana* de Salustio (Sall. *Iug.* 108.3) o Livio (Liv. 30.30.27) ha resonado más entre los investigadores de todos los periodos. Sin embargo, esta visión negativa no se refleja luego en el proceso colonizador. Por decirlo de otro modo, la ideología romana del siglo I a. C. va por un lado y la práctica colonizadora romana del siglo II a. C. va por otro.

Es indudable que las visiones y acontecimientos de la segunda guerra púnica influyen en esta visión sesgada de la investigación. *A priori*, las ciudades fenicias de la península ibérica participan en el conflicto con la aportación no solo de hombres, barcos y provisiones, sino también de puertos e instalaciones en alguna de las ciudades principales: Qart Hadasht, Gadir, Carteia, Malaka, Baria o Carmo. Es obvio que hay un sustrato cultural común entre ellas y Cartago, especialmente a ojos romanos. Sin embargo, no puede hablarse de un imperio cartaginés en el que se englobasen las comunidades fenicias, ni Gadir, la más importante de todas ellas, ejerció como líder (*i. e.*, Machuca Prieto, 2019, p. 183). Las ciudades continuaron siendo independientes y se experimentaron tensiones e insurrecciones contra el poder cartaginés a lo largo del conflicto bélico (Liv. 23.27, 28.37). En consecuencia, nadie perdió colectivamente una guerra, ni a nuestros ojos ni desde un punto de vista romano.

Aunque algunos autores han considerado que estos intentos por contrarrestar la influencia de Cartago posibilitaron un acercamiento a Roma (Machuca Prieto, 2019, p. 190), el caso de Baria

contradice este supuesto. Baria es el ejemplo máximo de fidelidad durante la guerra (Gell. 7.1.8, Val. Max. 3.7.1a, Plut. *Mor.* 196B), lo que no impide a Roma seguir usándola como vía de salida del mineral de Cástulo. Lo mismo puede decirse de la capital cartaginesa en la península, Qart Hadasht, fundada por Asdrúbal en el 229 a. C. Cartagena cae tras ser asediada, sin movimientos diplomáticos (Pol. 10.11-15; Liv. 26.41-51). Roma la convierte en capital provincial y, para ello, en colonia latina (de la Escosura Balbás, 2021). Todos estos procesos se enmarcan en un reguero de defecciones al bando cartaginés. Así, ninguna de estas comunidades perdió colectivamente la guerra, pero todas fueron derrotadas de manera individual.

Estas capitulaciones, que se escalan en el tiempo, tuvieron que dar lugar a *deditiones* según la óptica jurídico-bélica romana. Este proceso, por el cual las comunidades rendían todo lo material e inmaterial a Roma de forma incondicional, era necesario antes de que el Estado romano les asignase una categoría jurídico-administrativa en su plan de control del territorio. En ningún caso quiere esto decir que esta designación fuese inmediata o inmutable. En estas rendiciones solía estar incluida la fórmula *dum populus senatusque Romanus vellet* que daba al senado la capacidad de modificar los términos de un acuerdo o decisión del gobernador siempre que fuese *rei publicae causa* (Díaz Fernández, 2015). Sea cual fuese su nueva condición, Roma se reservaba el derecho de controlar la política exterior. El proceso colonizador romano en las provincias durante el siglo II y principios del I a. C. es fruto de acciones más o menos coordinadas de los gobernadores provinciales y el senado. En esto reside la posibilidad de deducir colonias latinas con población local y/o itálica y de establecer pactos, seguramente pos-*deditio*, que diesen lugar a *civitates foederatae*.

El final de la segunda guerra púnica en la península ibérica (206 a. C.) marca el inicio de este proceso, pero el nuevo territorio bajo control romano fue muy amplio y variado a nivel geográfico, étnico y cívico. Es muy probable que su organización aún estuviera en marcha cuando lo que será la Hispania Ulterior se sublevó en el 197 a. C. Algunas ciudades fenicias participaron o tuvieron intención de hacerlo:

Is litteris senatus certiozem fecit Culcham et Luxinium regulos in armis ese: cum Culcha decem et septem oppida, cum Luxinio validas urbes Carmonem et Bardonem; in marítima ora Malacinos Sexetanos <et> Baeturiam omnem et quae nondum animos nudaverant ad finitimorum motus consurrectura. (Liv. 33.21.6-9).

En la revuelta, el texto parece distinguir entre tres realidades⁴. En primer lugar, hay un régulo, Culcha, que lidera unos *oppida* cuya adscripción étnica no podemos distinguir. No parece que esos centros tengan entidad propia para el autor ni sus fuentes. En segundo lugar, tenemos un régulo, Luxinio, al mando de ciudades que podemos especificar como interiores y de influencia fenicia. El texto las cualifica como *validas urbes*. Son importantes y son ciudades reconocibles como tales para un romano. Precisamente por ello son nombradas: Carmo y Bardo/Baldo. En tercer lugar, tenemos dos identidades cívicas «situadas en la costa», malacitanos y sexetanos, dignos de ser mencionados en solitario frente a una *Baeturiam omnem*.

He aquí uno de los puntos importantes de los que nace este proyecto. El discurso romano se hace eco de lo que Ferrer Albelda y Álvarez Martí-Aguilar ya plantearon: «... uno de los rasgos más característicos de los fenicios... fue su identidad cívica» (2009, pp. 182 y 218). Análisis preliminares como este parecen indicar que, en su proceso colonizador, Roma reconoce las identidades cívicas de las ciudades fenicias y tiene ciertas consideraciones hacia ellas, tanto en su discurso como en la asignación de roles de control del territorio. El ejemplo paradigmático es el texto de fundación colonial de Carteia. Especialmente si lo comparamos con las fundaciones de otros centros como Itálica, Corduba o Valentia.

⁴ Otros autores, i. e., García Moreno (1992, pp. 126-127) ha identificado dos grupos distintos de sublevados: uno céltico con cabecillas y uno fenicio con ciudades (Carmo, Bardo, Malaka, Sexs).

No es mi intención entrar en las muy debatidas problemáticas del texto, de lo que ya me ocupé parcialmente en otra sede⁵. Para lo que quiero rastrear aquí no es necesario traducir el texto completo, lo que nos llevaría inevitablemente a esos problemas. Seguiremos la edición de María José Pena de 2014. Como resumen, Livio nos cuenta que llegó ante el Senado una embajada de más de cuatro mil hombres que pedían un sitio para vivir. Eran hijos de militares romanos y mujeres hispanas entre los que no había *conubium*. Es decir, eran hijos ilegítimos (masculino no genérico, en mi opinión). El Senado pide a Lucio Canuleyo que deduzca una colonia latina en Carteia y que los carteyenses que así lo quieran podrán formar parte de ella y recibir tierras. Cuando transmite el fragmento, Livio habla claramente de cuatro tipos de personas: 1) *militibus Romanis*, 2) *Hispanis mulieribus*, 3) sus hijos, que parecen no tener ninguna patria ni ciudadanía, y 4) *Carteiensium*. Queda perdido en la polémica si también tenemos unos *libertinorum* que pertenecen a otro grupo distinto a los mencionados anteriormente.

Et alia noui generis hominum ex Hispania legatio venit. Ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus «connubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milia hominum, orabant ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur. Senatus decrevit, uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur eorumque, si quos manumisissent/manumisisset, eos Carteiam ad Oceanum deduci placere, qui Carteiensium domi manere vellent, potestatem fieri, uti numero colonorum essent, agro adsignato, latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari.

De lo que no hay duda es de que Livio es muy claro a la hora de adjetivar o cualificar a estos grupos de población. Es ahí donde empieza a percibirse un trato diferente hacia los habitantes de las ciudades fenicio-púnicas respecto a otras realidades étnicas. Las madres de los que llegan ante el Senado son hispanas, pero los habitantes de la fenicia Carteia, asentados allí desde hace siglos, son carteyenses. Es un trato similar al que existe en las fuentes cuando, por un lado, se habla de los malacitanos y los sexetanos, mientras que, por el otro, se mencionan solo *oppida*, que no tienen nombre, son genéricos.

Estos carteyenses se parecen a los romanos de las fundaciones coloniales latinas de las islas Baleares, Palma y Pollentia: εἰσήγαγε δὲ ἐποίκους τρισχιλίους τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας Ῥωμαίων (Str. 3.5.1). Sin embargo, los futuros colonos de Corduba o son romanos o no tienen un etnónimo diferenciado: ἄνδρες ἐπίλεκτοι: καὶ δὴ καὶ πρώτην ἀποικίαν ταύτην εἰς τοῦσδε τοὺς τόπους ἔστειλαν Ῥωμαῖοι (Str. 3.5.5). Las traducciones tienden a comunicar «indígena» como sinónimo de «gentes del lugar». Se opte por uno u otro, en ningún caso se está transmitiendo quiénes vivían anteriormente en la zona, y, mucho menos, una identidad cívica. Todo esto a pesar de que Corduba se fundase sobre un asentamiento previo. La fundación de Valentia, hecha con veteranos de una de las guerras lusitanas, no aporta mucha información a este respecto, ya que la noticia ha llegado a través de una *Periocha* de Livio (*Per.* 55): «Junius Brutus cos. In Hispania, is qui sub Viriatho militaverant, agros et oppidum dedit, quod vocatum est Valentia». Por el contrario, la fundación de Itálica es más rica en detalles: «καὶ αὐτοῖς ὁ Σκιπίων ὀλίγην στρατιὰν ὡς ἐπὶ εἰρήνῃ καταλιπὼν, συνῶκισε τοὺς τραυματίας ἐς πόλιν, ἣν ἀπὸ τῆς Ἰταλίας Ἰταλικὴν ἐκάλεσε». Nos habla de los soldados heridos, pero en ningún caso especifica su condición étnica o jurídica. Lo que tienen en común todas ellas es que la terminología habla solo de los varones, por lo que no sabemos qué tipo de hibridación tuvo la nueva colonia. Esta madeja fue la que me dio pie a observar el distinto trato que las comunidades fenicio-púnicas recibían en el proceso colonizador romano. Es, por tanto, otro de los objetivos del proyecto. En parte, esta información queda a nuestra disposición cuando la deducción se hace en una ciudad fenicio-púnica porque los textos infieren que participa todo el cuerpo cívico preexistente y eso incluye a las mujeres.

Como hemos visto en esta muestra, que no es exhaustiva ni pretendía serlo, este trato no se reduce solo a las colonias latinas. Todas las figuras jurídico-administrativas privilegiadas forman

⁵ De la Escosura Balbás (2017, pp. 423-430) para una recopilación sobre el debate.

parte de los diferentes modelos colonizadores que Roma pone en marcha en función del territorio y la época. En el caso de la península ibérica, el inicio de la colonización coincide en el tiempo con el cambio de rumbo del proceso en Italia en torno al 180 a. C., como vimos en el epígrafe anterior. Es decir, todas las *civitates* no *stipendiarias* tendrán una función en el esquema romano, a pesar de que durante el siglo II a. C. Roma apenas da muestras de tener un plan para Hispania. Lo que sí parecen inferir los textos es que no todas las comunidades son igualmente respetadas como tales por Roma. No es necesario ahondar aquí en la admiración romana hacia Grecia y su consecuente helenización. Sin embargo, los datos apuntan a que, más allá de la retórica anticartaginesa, los romanos al mando del Estado reconocen las comunidades fenicio-púnicas como iguales en ciertos aspectos que les permiten usarlas a su favor. Esto en ningún caso implica que todas las *civitates* fenicio-púnicas fueran promocionadas mientras no lo eran otras comunidades que los romanos percibieron como «indígenas».

Este proyecto aspira a continuar esta vía de investigación y presentar una recopilación más exhaustiva de textos y materiales. Su objetivo no es solo la península ibérica, sino todos los territorios poblados por los fenicios occidentales y que fueron colonizados por Roma antes del inicio de las guerras civiles. Aún sin ahondar en ellos, el campo de estudio parece prometedor. En África se intentó establecer la primera colonia romana fuera de Italia, Iunonia Carthago, y sabemos de la existencia de una ciudad *libera*, Uthica. Entre las cinco ciudades libres de la compleja isla de Sicilia, una de ellas era fenicia, Panormo. ¿Cómo se comportó Roma en Cerdeña, donde casi todas sus actuaciones hasta bien entrada la época imperial fueron sobre sustrato fenicio?

El modelo colonizador romano en la península ibérica bajo influencia fenicio-púnica: una propuesta

Dentro de su proceso colonizador en el S-SE de la península ibérica, Roma parece haber diseñado un sistema de control territorial similar al trazado en Italia siguiendo las vías. Esto quedará parcialmente plasmado con la división conventual de época augustea, especialmente el *conventus Gaditanus*, y seguirá, *grosso modo*, la vía Hercúlea/Augusta. por un lado. y la ruta marítima del Mediterráneo occidental. por el otro.

En la época que nos ocupa, para el control de la parte sureste de la costa mediterránea, Roma estableció una colonia latina en Qart Hadasht que se encargase de dar salida a los recursos mineros del sistema Cartagena-La Unión y Sierra Morena (vía Cástulo y Baria). El segmento siguiente de costa probablemente estuviese asignado a la ciudad federada de Malaka (Plin. *HN* 3.3.8). La comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico debía controlarla la colonia latina de Carteia con su privilegiada situación en la parte oriental del Círculo del Estrecho. Por último, Gadir/Gades ejercía de punto de referencia en la costa atlántica tal y como llevaba siglos haciéndolo. Por otro lado, Roma reservó el control del interior del valle del Guadalquivir a las colonias latinas de Itálica y Corduba. Estas habían sido fundadas sobre asentamientos previos «indígenas» entendidos por Roma como menores o, al menos, como poco adecuados a sus necesidades, al contrario de las consideraciones que tiene hacia las antiguas colonias fenicias. Cástulo, que cumple esas mismas características, pero de cuya fundación nada nos dicen las fuentes, figura en las listas plinianas como de antiguo derecho latino (Plin. *HN* 3.4.25). Tendríamos, entonces, tres colonias latinas para controlar el Betis: Cástulo para el Alto Guadalquivir y las explotaciones mineras de Sierra Morena, Corduba en el valle medio como sede del gobernador, e Itálica en la desembocadura. Podríamos añadir que su salida al océano estaría guardada por Gadir/Gades.

Puede ser que la experiencia en Itálica (205 a. C.), donde Escipión estableció a parte de sus veteranos de la segunda guerra púnica, influyese en cómo Roma actuó en las siguientes décadas. Hay que tener presente que, a escasos nueve kilómetros, ya existía una ciudad fenicia, Spal, que controlaba la desembocadura del Guadalquivir en el *lacus Ligustinus*. La cercanía entre ambas

poblaciones merece un momento de pausa ya que el sistema de control romano del sur peninsular virará drásticamente de rumbo y se apoyará en comunidades fenicio-púnicas ya existentes y que recibieron distintos tipos de promoción jurídica. Caso diferente será la fundación de Corduba, destinada a convertirse en la capital provincial de una Roma que no mira solo hacia el mar, sino que tiene fuertes intereses en las campañas bélicas hacia el interior en busca de botín y gloria. En este sentido, establecer la capital en Corduba, en el valle medio del Betis, se demostró una opción acertada. Si sumamos el caso de Cástulo, podríamos convenir que Roma diseñó dos sistemas opuestos de colonización: uno en el valle del Guadalquivir basado en establecimientos *ex novo* sobre núcleos previos a los que Roma no reconoce ni prestigio ni identidad cívica, y otro en la costa desde Akra Leuke/Lucentum⁶, latina en Plinio (*HN* 3.3.20), hasta Gadir/Gades, basado en la conversión de ciudades fenicio-púnicas en colonias latinas o *civitates foederatae*.

Volviendo a Spal e Itálica, tal vez se pueda hacer una comparación con la costa levantina, donde veintisiete kilómetros separan Valentia, asentamiento de veteranos de D. Junio Bruto en la desembocadura del Turia en el 138 a. C., y Arse/Saguntum, importante cabecera íbera que controla el valle desde la Sierra Calderona. Aunque la distancia que separa ambas poblaciones es notablemente mayor, las dos son colonias latinas y queda por establecer qué relación tenían entre ellas y el papel que cumplieron dentro de la colonización romana, algo que adivinamos mejor en el caso de Palma y Pollentia en función de su insularidad. En este sentido, cabe preguntarse por qué Roma decidió tratar el Guadalquivir (fundaciones *ex novo*) de un modo diferente a la costa meridional (promoción de centros fenicio-púnicos), ya que esta última opción se puede rastrear también en el resto de la costa mediterránea (promoción de centros íberos, como Arse/Saguntum o Kesse/Tarraco, aunque no de manera exclusiva).

Sea como fuere, para estas fundaciones *ex novo*, y como ya indiqué anteriormente, las fuentes literarias solo hablan de los aportes poblacionales masculinos, dejando a nuestra imaginación la procedencia cultural de las mujeres que formaron esas colonias. Con ello, nos dan a entender que concedieron *conubium* a estas nuevas *civitates* para que pudieran existir matrimonios ajustados a derecho y, con ello, hijos legítimos para asegurar la supervivencia de la colonia. Quedan aún muchas preguntas por responder y propuestas alternativas en las que seguir trabajando. ¿Cómo se articula la costa levantina? ¿Por qué Roma estableció dos colonias en Mallorca abandonando la «ruta fenicia de colonización» que, desde Gadir, pasando por Carteia, Malaka, Qart Hadasht y Akra Leuke, le habría llevado a Ebussus?

Bibliografía

- Batty, R. (2000). Mela's Phoenician Geography. *Journal of Roman Studies*, 90, 70-94.
- De la Escosura Balbás, C. (2017). *Movilidad, onomástica e integración la Hispania republicana: el caso de Carthago Nova* [Tesis de doctorado]. Universidad Complutense de Madrid.
- De la Escosura Balbás, C. (2021). *La población de Carthago Nova de la conquista al principado. Epigrafía y onomástica*. Universitat de Barcelona.
- Díaz Fernández, A. (2015). *Dum populus senatusque Romanus uellet?* La capacidad de decisión de los mandos provinciales en el marco de la política romana (227-49 a. C.). En G. Bravo Castañeda y R. González Salinero (Eds.), *Poder central y poder local. Dos realidades paralelas en la órbita política romana* (135-151). Signifer.
- Domínguez Monedero, A. J. (2022). *Las colonizaciones en el Mediterráneo antiguo*. Síntesis.

⁶ La identificación de Akra Leuke con Lucentum tiene muchos problemas. Sin embargo, la costa alicantina es, sin duda, un punto importante dentro de la colonización fenicia, por lo que tiene sentido que Roma se apoyase en esa red.

- Ferrer Albelda, E. y Álvarez Martí-Aguilar, M. (2009). Comunidad cívica e identidad en la Iberia púnica. En F. Wulff Alonso y M. Álvarez Martí-Aguilar (Eds.), *Identidades, culturas y territorios en la Andalucía prerromana* (205-236). Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga.
- García Fernández, E. (2007). Ni ciudadanos ni extranjeros: la condición jurídica de la población provincial. En J. Mangas y S. Montero (Eds.), *Ciudadanos y extranjeros en el mundo antiguo: segregación e integración* (227-240). Ediciones 2007.
- García Moreno, L. A. (1992). Ciudades béticas de estirpe púnica (Un ensayo postmarxista). *Dialoghi di Archaeologia*, 10(1-2), 119-127.
- Glare, P. G. W. (Ed.) (1968). *Oxford Latin Dictionary*. Clarendon Press.
- López Castro, J. L. (1995). *Hispania Poena: los fenicios en la Hispania romana*. Crítica.
- López Castro, J. L. (2005). Los fenicios occidentales. Representación historiográfica e identidad étnica. *Claroscuro*, 4, 123-149.
- López-Ruiz, C. (2020). ¿Reificar o no reificar? Fenicios, tartesios, y el problema de las identidades sin voz. En S. Celestino Pérez y E. Rodríguez González (Eds.), *Un viaje entre el Oriente y el Occidente del Mediterráneo* (51-56). Instituto de Arqueología de Mérida.
- Machuca Prieto, F. (2019). *Una forma fenicia de ser romano*. Universidad de Sevilla.
- Pena, M.^a J. (2014). El gentilicio *Canuleius* y la fundación de la colonia latina de Carteia. *Epigraphica*, 76, 147-164.
- Tarpin, M. (2014). Strangers in Paradise. Latins (and some other non-Romans) in colonial context. A short story of territorial complexity. En J. Pelgrom y T. D. Stek (Eds.), *Roman Republican Colonization. New perspectives from archaeology and ancient history* (161-191). Palombi Editori.